

Makale Geliş Tarihi

18.03.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Dezavantajlı Okullarda Görev Yapan Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutumları *

Attitudes of Middle and High School Teachers Working in Disadvantaged Schools Towards Measurement and Evaluation

Aydın SELLİOĞ¹¹Uzman, Millî Eğitim Bakanlığı, Kapsayıcı Eğitim, [Orcid: 0000-0002-0939-4769](https://orcid.org/0000-0002-0939-4769)**Özet**

Eğitim, bireylerin bilgi, beceri ve değerlerle donatılmasını hedefleyen, toplumsal gelişimin temel dinamiklerinden biridir. Bu sürecin etkinliği, büyük ölçüde öğretmenlerin kullandığı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin niteliğine bağlıdır. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik tutumları, öğrencilerin akademik performanslarının adil, güvenilir ve geçerli biçimde değerlendirilmesini sağlamada belirleyici rol oynamaktadır. Bu bağlamda, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin tutumlarının belirlenmesi, eğitim sisteminin genel niteliğinin anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yürütülen mevcut araştırmada, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin tutumları, nicel araştırma desenlerinden biri olan kesitsel tarama modeli kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin ilinde görev yapan 272 ortaokul ve 159 lise öğretmeni olmak üzere toplam 431 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, “Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği” aracılığıyla toplanmış; analiz sürecinde tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik genel olarak olumlu tutumlar sergilediğini ortaya koymuştur. Cinsiyet, yaş, meslekteki hizmet süresi ve hizmet içi eğitim alma durumu gibi değişkenlerin tutumlar üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı tespit edilirken; eğitim düzeyi ve görev yapılan kurum türü açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Ancak bu çalışma, yalnızca belirli bir zaman diliminde yürütülmüş olması nedeniyle, öğretmen tutumlarında zaman içinde meydana gelen değişimleri veya süreçlerin derinlemesine analizini kapsamamaktadır. Bu nedenle, gelecekte yapılacak araştırmalarda boylamsal tasarımlar kullanılarak öğretmen tutumlarının zaman içerisindeki dönüşümünü inceleyen çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Dezavantajlı okullar, ortaokul öğretmeni, lise öğretmeni, ölçme ve değerlendirme, tutum

Abstract

Education is one of the fundamental dynamics of social development, aiming to equip individuals with knowledge, skills, and values. The effectiveness of this process largely depends on the quality of the measurement and evaluation methods used by teachers. Teachers' attitudes towards measurement and evaluation processes play a decisive role in ensuring that students' academic performance is evaluated fairly, reliably, and validly. In this context,

* Bu çalışma, 26-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Amsterdam'da (Hollanda) düzenlenen 10. Uluslararası Avrupa Bilimsel Araştırma Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

determining teachers' attitudes towards measurement and evaluation practices is important for understanding the overall quality of the education system. In this research, conducted in this context, teachers' attitudes towards measurement and evaluation were examined within the framework of a cross-sectional survey model, one of the quantitative research designs. The study group consisted of a total of 431 teachers, including 272 middle school and 159 high school teachers working in Mersin province. Data were collected using the "Teacher Attitude Scale Towards Measurement and Evaluation"; descriptive and inferential statistical techniques were used in the analysis process. The findings revealed that teachers generally exhibited positive attitudes towards measurement and evaluation practices. While variables such as gender, age, length of service in the profession, and participation in in-service training were found to have no significant effect on attitudes, statistically significant differences were determined in terms of education level and type of institution where they work. However, since this study was conducted only within a specific time period, it does not encompass an in-depth analysis of the changes or processes that occur in teacher attitudes over time. Therefore, it is recommended that future research use longitudinal designs to examine the transformation of teacher attitudes over time.

Keywords: Disadvantaged schools, middle school teacher, high school teacher, measurement and evaluation, attitude

1. GİRİŞ

Ölçme ve değerlendirme, eğitim-öğretim sürecinin yapı taşlarından biri olup, öğrenci başarısının nesnel biçimde belirlenmesi ve öğretim etkinliklerinin sürekli iyileştirilmesi açısından kritik bir işlev üstlenmektedir. Bu kavramlardan ölçme, bireyde bulunan bir niteliğin belirli kurallar çerçevesinde sayısal olarak ifade edilmesini ifade etmektedir. Değerlendirme ise elde edilen ölçüm sonuçlarının belirlenen ölçütlere göre yorumlanarak birey hakkında karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Eğitim sistemi içerisinde alınan pek çok kararın ölçme ve değerlendirme bulgularına dayandırıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu süreçlerin eğitsel karar alma mekanizmalarının bilimsel temellere dayanmasını sağladığı söylenebilir (Korkmaz, 2004). Öğretim süreciyle bütünleşik olarak işleyen ölçme ve değerlendirme uygulamaları, eğitim hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını saptamak amacıyla sistematik bir biçimde yürütülmektedir (Turgut & Baykul, 2015). Bu bağlamda, öğrencilerin sahip olmaları beklenen bilgi ve becerileri hangi düzeyde kazandıkları, hangi kazanımların eksik kaldığı ve öğrenme süreçlerindeki aksamalar, ölçme ve değerlendirme uygulamaları aracılığıyla ortaya konulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ve öğrenmedeki zayıf yönlerini belirlemenin yanı sıra, kullanılan öğretim yöntemlerinin etkililiğini değerlendirmek ve öğretim programlarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini analiz etmek de ölçme ve değerlendirmenin temel işlevlerindedir (Aksoy, 2018). Bu süreçler sayesinde, belirlenen öğrenme hedeflerinin gerçekleşme düzeyi değerlendirilebilmekte; öğrenme eksiklikleri, kavram yanılgıları ve hatalı öğrenmeler belirlenerek öğrencilere nitelikli geri bildirim sunulabilmektedir. Böylece öğretim yöntemleri, öğrenme ortamları ve diğer pedagojik faktörlerin eğitim süreci üzerindeki etkileri sistematik olarak analiz edilebilmektedir (Şahin & Uysal, 2013). Tüm bu işlevsel yapının etkili biçimde sürdürülebilmesi ise, doğrudan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik bilgi düzeyi ve tutumlarıyla ilişkilidir.

Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretim süreçlerinde tamamlayıcı bir rol üstlenen ve öğrenme çıktılarının güvenilir biçimde izlenmesini sağlayan temel unsurlardan biridir (Beydoğan, 2017; D. Tekin, 2019; H. Tekin, 2019; Öztürk & Uysal, 2019). Bu bağlamda, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının bilimsel ilkelere uygun şekilde yürütülmesi, öğretim

yöntemlerinin hedef davranışlara ne ölçüde ulaştığını belirlemeye olanak tanıyarak eğitim sürecinde gerekli müdahalelerin zamanında ve etkili biçimde yapılmasına katkı sunmaktadır (Şahingöz & Yıldırım, 2022). Dolayısıyla, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının nesnellik, güvenilirlik ve geçerlik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, öğrenme süreçlerinin niteliğini artırmada ve öğrencilerin akademik gelişimlerini izlemede oldukça önemli görünmektedir. Ancak bu süreçlerin etkili biçimde yürütülmesi, öğretmenin görev yaptığı okulun fiziksel, sosyal ve kurumsal yapısından bağımsız düşünülmemektedir.

Dezavantajlı okul kavramı, öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen çok boyutlu sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel dezavantajlarla tanımlanır. OECD (2018), bu okulları; düşük gelirli hane halklarından gelen öğrencilerin yoğunlukta olduğu, öğretmen ve materyal yetersizliği yaşayan, genellikle daha az nitelikli öğretmenlerin görev yaptığı kurumlar olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda dezavantajlı okullar, eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen temel yapılardan biri olarak kabul edilmektedir. Dezavantajlı okullar, eğitim ortamının öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve öğrenme çıktılarını ciddi biçimde etkileyen yapılardır. Türkiye özelinde ise Milli Eğitim Bakanlığı (2019), dezavantajlılığı; okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik durumu, öğrenci profili, akademik başarı düzeyi, öğretmen sirkülasyonu ve aile-okul iş birliği gibi değişkenler üzerinden değerlendirmekte ve bu okulları “geliştirilmesi öncelikli kurumlar” arasında sınıflandırmaktadır. Bu tür okullarda görev yapan öğretmenler, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde hem materyal hem de zaman yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşmakta ve bu durum onların tutumlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Ainscow, Dyson, & Weiner, 2013; Siraj-Blatchford, 2010). Ayrıca dezavantajlı okullardaki öğretmenlerin mesleki gelişim imkanlarına erişimi daha sınırlı olduğu için çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını uygulama konusunda da güçlük yaşayabildikleri bildirilmektedir (European Commission, 2020). Dolayısıyla bu çalışmada kullanılan “dezavantajlı okul” kavramı, hem ulusal düzeyde MEB’in sınıflandırmalarına hem de uluslararası raporlardaki sosyo-ekonomik ve eğitimsel göstergelere dayalı olarak yapılandırılmıştır. Bu koşullar altında öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilgi, beceri ve tutumlarının kapsamlı biçimde analiz edilmesi, eğitimde niteliği artırmak adına gereklilik haline gelmektedir.

Ölçme ve değerlendirme, öğretmenlik mesleğinin temel yeterlik alanlarından biri olarak kabul edilmektedir (Stiggins, 1998). Öğretmenlerin, öğrencilerin akademik başarılarını ve performans düzeylerini geçerli ve güvenilir biçimde değerlendirebilmeleri, bu alanda sahip oldukları kuramsal bilgi ve uygulama becerilerine doğrudan bağlıdır (Özbaşı, 2009). Ölçme ve değerlendirme konusunda yeterli donanımına sahip bir öğretmen, öğretim sürecinin her aşamasında uygun değerlendirme yöntemlerini seçip uygulayabilmekte ve hedef davranışlara dönük geri bildirimleri etkili şekilde sunabilmektedir (Uyanık & Çalışkan, 2015). Bu bağlamda, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında karşılaştıkları bilgi ve beceri eksikliklerini gidermeye yönelik planlama ve mesleki gelişim programlarında, bu konudaki inanç, tutum ve algılarının da dikkate alınması gerekmektedir (Brown, 2002). Nitekim öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik tutumları, bu süreçlerin uygulanma biçimini ve dolayısıyla öğretimin genel etkililiğini doğrudan etkilemektedir.

Tutum, bireylerin farkında oldukları bir nesneye, duruma ya da olguya yönelik bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlar içeren değerlendirme eğilimleri olarak tanımlanmaktadır (Pratkanis vd., 2014). Allport ve Murchison (1935), tutumu bireyin yaşantıları sonucunda gelişen ve belirli durumlara yönelik davranışlarını yönlendiren zihinsel ve duygusal bir hazırbulunuşluk durumu olarak açıklamaktadır. Benzer biçimde Gardner (1985), tutumu bireyin bir duruma ilişkin inançları ve düşüncelerine dayalı olarak ortaya koyduğu değerlendirme temelli tepki biçimi şeklinde tanımlamıştır. Tutumların öğrenme yoluyla edinilen ve bireyin davranışlarını yönlendiren duyuşsal özellikler taşıdığı, birçok araştırmacı

tarafından da vurgulanmaktadır (Ülgen, 1995; Brown, 2001; Balcı, 2009). Örneğin Bem (1970), tutumları bireyin bir nesne veya olguya karşı beğenme ya da beğenmeme eğilimi olarak değerlendirirken; Tavşancıl (2002), tutumun bu tepkiye yönelik bir eğilim olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda tutumlar, bireylerin olumlu ya da olumsuz davranışlar sergilemesine yol açabilen psikolojik eğilimlerdir. Eğitim bağlamında değerlendirildiğinde, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin olumlu tutuma sahip öğretmenlerin, bu süreçleri daha adil, etkin ve öğrenci odaklı biçimde uygulama eğiliminde oldukları görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi, hem öğretim süreçlerinin kalitesinin artırılması hem de öğrencilere sunulan geri bildirimlerin niteliğinin iyileştirilmesi açısından önemli bir gereklilik olduğu düşünülmektedir.

Alan yazın incelendiğinde, öğretmen adaylarının ve farklı branşlardan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliklerine, bu sürece ilişkin tutumlarına ve algılarına yönelik çok sayıda çalışmanın gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu bağlamda, öğretmen adaylarına yönelik araştırmalar (Altun, 2017; Birgin & Gündüz, 2008; Buldur, 2009; Gencil & Özbaşı, 2013; Kılınç, 2011; Sabancı & Yazıcı, 2017; Şahin & Karaman, 2013; Şahin & Uysal, 2013; Ünlü vd., 2017; Yaman & Karamustafaoğlu, 2011; Yapalak, 2009; Yavuz, 2011; Yenice vd., 2017) ile fen bilimleri (Akdağ & Ekmekçi, 2015; Bahar, 2017; Karaaslan, 2015), ortaokul ve lise düzeyindeki matematik (Aras, 2020; Watt, 2005; Bryant, 2001), Türk dili ve edebiyatı (Karadoğan, 2019), beden eğitimi ve spor (Başkonuş, 2018; Ergüney, 2018), sosyal bilgiler (Çalışkan, 2012; Çalışkan & Yazıcı, 2013; D. Tekin, 2019), din kültürü ve ahlak bilgisi (Gündoğdu, 2011), sınıf öğretmenliği (Acar & Anıl, 2009; Geçim, 2017; Maral, 2009; Mutiso, 2020; Özbaşı & Demirtaşlı, 2013; Tuncer & Geçim, 2019), yönetici ve öğretmen ilişkisi (Brown, 2004), branş öğretmenleri (Erdoğdu & Kurt, 2012), ortaokul düzeyindeki öğretmenler (Nasri vd., 2010; Sulaiman vd., 2019) gibi farklı gruplara yönelik çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Ancak bu çalışmaların çoğunun belirli branşlara veya öğretmen adaylarına odaklandığı, dezavantajlı okullarda görev yapan ortaokul ve lise öğretmenlerini aynı örneklem grubunda bir araya getiren bütüncül çalışmaların sınırlı sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle, mevcut araştırma; dezavantajlı okullarda ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarını çeşitli demografik değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Ortaöğretim düzeyinde görev yapan öğretmenlerin bu süreçlere yönelik tutumları, öğrencilerin akademik başarıları, öğrenme süreçleri ve gelişimsel çıktıları üzerinde doğrudan etkili olduğundan, bu tutumların belirlenmesi eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik politika ve uygulamalara temel oluşturabilecek önemli bulgular sunabilir. Nitekim öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tutumlarının incelenmesi, hem mesleki gelişim gereksinimlerinin belirlenmesine hem de değerlendirme uygulamalarının etkililiğinin artırılmasına yönelik veri temelli stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, Mersin’de dezavantajlı okullarda görev yapan ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları nasıldır? sorusu mevcut çalışmanın problem cümlesidir. Bu probleme yönelik alt problemler sunulmuştur:

- Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik *tutum düzeyleri* nedir?
- Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları *cinsiyete* göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
- Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları *yaşa* göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
- Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları *meslekteki hizmet süresine* göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

- Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları *hizmet içi eğitim kursları alma durumuna* göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
- Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları *eğitim düzeyine* göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
- Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları *çalıştığı kurum türüne* göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Gerçekleştirilen bu çalışmada, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik tutumlarını belirlemek ve elde edilen veriler doğrultusunda araştırma evrenine ilişkin çıkarımlarda bulunmak amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, belirli bir örneklem grubundan elde edilen veriler aracılığıyla bireylerin sahip olduğu tutum, inanç, davranış veya algıların evren genelindeki dağılımına ilişkin betimsel bilgiler sunmayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu araştırma deseninde, katılımcıların mevcut durumlarına ilişkin bilgiler sistematik olarak toplanarak, bireyler arası farklılıklar istatistiksel yollarla analiz edilebilmektedir (Fraenkel vd., 2011). Çalışma kapsamında, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin görüşleri yalnızca bir defaya mahsus olarak toplandığı için kesitsel tarama modeli, yani belirli bir zaman dilimindeki durumu ortaya koymaya yönelik alt tür tercih edilmiştir. Kesitsel tarama modeli, daha uzun zaman aralığı gerektiren araştırma türlerine göre daha kısa sürede geniş örneklemelerden veri toplanabilmesine olanak tanıyarak, mevcut durumun çok boyutlu analizine katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle model, hem zaman hem de kaynak açısından araştırmacılara önemli avantajlar sunmaktadır (Fraenkel vd., 2011). Bu avantajı sayesinde, araştırmacılar hem ekonomik hem de zamansal açıdan verimli bir biçimde hedef kitleye ilişkin anlamlı sonuçlara ulaşabilmektedir.

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırma evreni, araştırmacının ulaşmayı hedeflediği bireyler bütünü ifade etmekte olup, evrenin tamamından ya da temsil niteliği taşıyan bir örneklem grubundan elde edilen veriler aracılığıyla genellemeler yapılmasına olanak tanır (Karasar, 2008, s. 110). Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmanın evrenini, 2024–2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Mersin ilinde bulunan devlet okullarında görev yapan ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın kapsamı, yalnızca dezavantajlı devlet okullarında görev yapan öğretmenlerle sınırlandırılmış; özel öğretim kurumları çalışmaya dâhil edilmemiştir. Evren içerisinden, araştırma amacına uygun olarak, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının daha etkili yürütülmesini sağlama potansiyeli taşıyan öğretmen gruplarını temsil edebilmek adına, basit rasgele örnekleme yöntemiyle örneklem seçilmiştir. Bu yöntem, her bireyin örnekleme seçilme olasılığının eşit olmasını sağlayarak örneklemin evreni temsiliyet düzeyini artırmaktadır (Creswell, 2017, s. 158). Araştırmanın örneklem grubunu, Mersin il merkezindeki çeşitli ilçelerde görev yapan, ortaokul düzeyinde 272 ve lise düzeyinde 159 olmak üzere toplam 431 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Bu sayede araştırma bulgularının, benzer sosyo-kültürel bağlama sahip devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin tutumlarını yansıtmaya gücü artırılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin veriler, ayrıntılı olarak Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1

Çalışmaya katılan öğretmenlere ilişkin demografik özellikler

Değişken	Özellik	Frekans (f)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	280	65,0
	Erkek	151	35,0
Yaş aralığı (yıl)	22-32	64	14,8
	33-43	213	49,4
	44 ve üzeri	154	35,7
Meslekteki hizmet süresi (yıl)	1-5	46	10,7
	6-10	56	13,0
	11-15	104	24,1
	16-20	75	17,4
	21 yıl ve üzeri	150	34,8
Ölçme değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim alma durumu	Aldı	259	60,1
	Almadı	172	39,9
Eğitim düzeyi	Lisans	300	69,6
	Lisansüstü	131	30,4
Kurum türü	Ortaokul	272	63,1
	Lise	159	36,9

Tablo 1’de, araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri görülmektedir. Cinsiyet değişkeni açısından katılımcıların %65’ini kadınlar (n=280), %35’ini ise erkekler (n=151) oluşturmaktadır. Bu durum, örnekleme kadını öğretmenlerin ağırlıklı olduğunu göstermektedir. Yaş dağılımı incelendiğinde, katılımcıların %49,4’ü 33–43 yaş aralığında yer almakta, bunu %35,7 ile 44 yaş ve üzeri öğretmenler izlemekte, en düşük oran ise %14,8 ile 22–32 yaş aralığındaki öğretmenlere aittir. Bu dağılım, örneklemin büyük ölçüde orta yaş grubundaki deneyimli öğretmenlerden oluştuğunu göstermektedir. Meslekteki hizmet süresi değişkenine bakıldığında, en yüksek oran %34,8 ile 21 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip öğretmenlerde görülmektedir. Bunu %24,1 ile 11–15 yıl, %17,4 ile 16–20 yıl, %13,0 ile 6–10 yıl ve %10,7 ile 1–5 yıl aralığındaki öğretmenler izlemektedir. Bu bulgu, örneklem grubunun büyük bir kısmının mesleki deneyim bakımından ileri düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçme ve değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim alma durumuna ilişkin veriler, öğretmenlerin %60,1’inin bu tür bir eğitime katıldığını, %39,9’unun ise katılmadığını ortaya koymaktadır. Bu durum, katılımcıların önemli bir bölümünün ölçme ve değerlendirme alanında mesleki gelişim fırsatlarından yararlandığını göstermektedir. Eğitim düzeyi değişkeninde, öğretmenlerin %69,6’sının lisans, %30,4’ünün ise lisansüstü düzeyde eğitim aldığı görülmektedir. Bu dağılım, katılımcıların çoğunluğunun lisans mezunu olduğunu, ancak önemli bir kısmının lisansüstü düzeyde akademik yetkinlik kazandığını göstermektedir. Son olarak, kurum türüne göre dağılım incelendiğinde, katılımcıların %63,1’inin ortaokul, %36,9’unun ise lise öğretmeni olduğu görülmektedir. Bu dağılım, araştırmanın ortaokul öğretmenleri ağırlıklı

olmakla birlikte lise düzeyini de temsil eden dengeli bir örneklem yapısıyla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır.

2.3. Veri Toplama Aracı

Gerçekleştirilen bu araştırmada, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, Tezci (2019) tarafından geliştirilen beşli Likert tipinde yapılandırılmış “Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek; “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kısmen Katılıyorum”, “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” şeklinde sıralanan beş dereceli puanlama sistemi ile katılımcıların görüşlerini nicel olarak ölçmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen bu ölçek, dört faktör ve toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Maddelerden 12’si olumlu, 10’u ise olumsuz anlam taşıyacak şekilde düzenlenmiştir. Ölçeğin faktör yapısı “Önem Verme”, “Etkin Olma”, “Olumsuz Duygu Geliştirme” ve “Deneyim” olmak üzere dört boyutta toplanmıştır. Bu dört faktörün birlikte açıkladığı toplam varyans oranı %62,03’tür. Ölçek maddelerine ilişkin basıklık (0,098) ve çarpıklık (-0,266) değerlerinin -1 ile +1 aralığında bulunması, verilerin normal dağıldığını göstermektedir.

Faktörlere ait Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları sırasıyla; “Önem Verme” için 0,92, “Etkin Olma” için 0,91, “Olumsuz Duygu Geliştirme” için 0,78 ve “Deneyim” için 0,72 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, ölçeğin alt boyutlarının yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin toplam maddeye ait Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise 0,89’dur. Ayrıca ölçek üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmış ve elde edilen uyum indekslerinin mükemmel ile iyi arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu durum, ölçeğin yapı geçerliğinin yüksek olduğunu ve ölçülmek istenen tutum yapısını başarıyla yansıttığını göstermektedir.

Ölçekten alınabilecek toplam puanlar 22 ile 120 arasında değişmekte olup, yüksek puanlar öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğunu, düşük puanlar ise olumsuz tutumları yansıtmaktadır. Ölçek nicel araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olup, tarama modeli çerçevesinde yürütülen çalışmalarda yaygın olarak tercih edilmektedir. Araştırmada bu ölçeğin kullanılmasının temel gerekçesi, ölçeğin kapsam geçerliği sağlanmış, psikometrik özellikleri test edilmiş ve eğitim bağlamında farklı öğretmen gruplarında başarıyla uygulanmış bir ölçme aracı olmasıdır.

Ölçekte yer alan maddelere örnek olarak; olumlu bir madde olan “Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında kendimi yeterli görüyorum.” ve olumsuz bir madde olan “Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının öğrencilere bir faydası olduğunu düşünmüyorum.” ifadeleri verilebilir. Bu tür madde çeşitliliği, katılımcıların tutumlarının daha dengeli ve çok boyutlu biçimde değerlendirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

2.4. Verilerin Toplanma Süreci

Gerçekleştirilen bu çalışmanın verileri, Mersin ilinde bulunan devlet okullarında görev yapan ortaokul ve lise öğretmenlerinden çevrim içi veri toplama aracı olan Google Form kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama süreci, 2024–2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yürütülmüş ve gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların her biri formu yalnızca bir kez yanıtlayabilmiş, böylece veri tekrarlarının ve çifte katılımların önüne geçilmiştir. Çevrim içi veri toplama süreci, hem zaman hem de maliyet açısından araştırmacıya esneklik sağlamış, ayrıca farklı ilçelerde görev yapan öğretmenlere eş zamanlı ulaşma imkânı tanımıştır. Katılımcıların kimlik bilgileri istenmemiş, anonimlik ilkesi korunarak etik kurallar çerçevesinde veri güvenliği sağlanmıştır.

Araştırmanın örneklem büyüklüğünün yeterliliği, alan yazındaki önerilere dayalı olarak değerlendirilmiştir. Tabachnick ve Fidell (2013), çok değişkenli analizlerde örneklem

büyükliğünün en az 300 kişi olması gerektiğini belirtmektedir. Benzer şekilde Child (2006), örneklem büyüklüğünün ölçek maddelerinin en az 4 ila 5 katı kadar olması gerektiğini vurgulamaktadır. Pallant (2016) ve Nunnally (1978) ise daha güçlü istatistiksel analizlerin yapılabilmesi için örneklem büyüklüğünün madde sayısının 10 katı kadar olmasını önermektedir. Bu bağlamda, mevcut çalışmada kullanılan 22 maddelik ölçme aracına karşılık gelen 431 kişilik örneklem büyüklüğü, hem kuramsal hem de uygulamalı ölçütlere göre yeterli görülmektedir. Dolayısıyla, elde edilen verilerin istatistiksel analizler açısından güvenilir sonuçlar üretme potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.

2.5. Verilerin Analizi

Gerçekleştirilen çalışmanın nicel veri analizleri, IBM tarafından geliştirilen SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 25.0 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizine başlamadan önce veri setinde herhangi bir eksik veri bulunmadığı tespit edilmiştir. Normallik varsayımını test etmek amacıyla merkezi eğilim ölçüleri ile toplam maddeye ait çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri analiz edilmiş; ayrıca dağılımın görsel olarak incelenmesi amacıyla histogram grafiğinden yararlanılmıştır. Ölçekten elde edilen merkezi eğilim ölçüleri ortanca = 83,00; tepe değeri = 82,00 ve aritmetik ortalama = 83,24 olarak bulunmuş ve bu değerlerin birbirine oldukça yakın olması, verilerin normal dağılım gösterdiğini işaret etmektedir (Büyüköztürk vd., 2020, s. 59; Can, 2023, s. 84).

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri sırasıyla “Önem Verme” boyutu için -0,60 ve 0,36; “Etkin Olma” boyutu için -0,60 ve 0,87; “Olumsuz Duygu Geliştirme” boyutu için -0,70 ve 1,318; “Deneyim” boyutu için ise -0,64 ve 1,69 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tüm maddelerine ait toplam çarpıklık ve basıklık değerleri ise sırasıyla 0,23 ve -0,25’tir. Bu değerlerin tamamının -1 ile +1 aralığında olması, verilerin normal dağılıma uygun olduğunu göstermektedir (Şencan, 2005, s. 199). Ayrıca, histogram grafiğinde gözlemlenen simetrik çan eğrisi görünümü de bu bulguyu desteklemektedir (Can, 2023, s. 84).

Bağımsız değişkenlerin bağlı değişken üzerindeki etkisini karşılaştırabilmek için varyansların homojenliği Levene Testi ile kontrol edilmiştir. Levene Testi, gruplar arasındaki varyansların eşit olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan önemli bir ön testtir ve parametrik testlerin güvenilirliğini doğrudan etkileyen bir adımdır (Field, 2018). Ölçekteki tüm maddeler, “Tamamen Katılıyorum (5)” ile “Hiç Katılmıyorum (1)” arasında derecelendirilen beşli Likert tipi bir ölçekleme ile puanlanmıştır. Bu derecelendirme, sıralı ölçüm düzeyine sahip olup maddeler arası eşit aralık varsayımı çerçevesinde analizlere olanak tanımaktadır. Ölçeğin bütününe ilişkin iç tutarlılık düzeyini belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,79 olarak elde edilmiştir. Bu değer, ölçeğin genel anlamda “iyi” düzeyde bir güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir (Field, 2018; George & Mallery, 2019; Gliem & Gliem, 2003; Nunnally & Bernstein, 1994; Tavakol & Dennick, 2011).

Araştırmada elde edilen veriler, önce tanımlayıcı istatistikler aracılığıyla analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri ve ölçekten elde ettikleri puanların genel dağılımı; frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerle sunulmuştur. Çıkarımsal analizlerde ise bağımsız değişkenlerin öğretmen tutumları üzerindeki etkileri incelenmiştir. İki gruplu değişkenler olan cinsiyet, hizmet içi eğitim alma durumu, eğitim düzeyi ve kurum türüne göre gruplar arası farkı belirlemek amacıyla bağımsız örneklem için t-testi uygulanmıştır (Field, 2018). Üç ve daha fazla gruba sahip değişkenler olan yaş aralığı ve meslekte hizmet süresi değişkenlerinin tutum puanları üzerindeki etkisini belirlemek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) tercih edilmiştir (George & Mallery, 2019). Bu analizlerin tamamı, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tutumlarının çeşitli demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda elde edilen nicel verilerin analiz sonuçları sistematik biçimde sunulmuştur. Her bir alt problem için yapılan istatistiksel analizler ayrı ayrı ele alınmış; tanımlayıcı ve çıkarımsal bulgular tablolarla desteklenerek yorumlanmıştır.

3.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular

“Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum düzeyleri nedir?” şeklinde yapılandırılan birinci alt probleme ilişkin bulgular, öğretmenlerin genel tutum eğilimlerinin belirlenmesine yöneliktir. Bu kapsamda, katılımcıların “Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği”nden aldıkları toplam puanlara dayalı olarak oluşturulan betimsel istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin tutum ölçeğine yönelik tanımlayıcı istatistikler

Alt boyutlar	N	\bar{X}	SS
Önem verme	431	31,30	3,56
Etkin olma	431	22,12	4,50
Olumsuz duygu geliştirme	431	16,02	2,74
Deneyim	431	13,79	2,49
Toplam	431	83,24	8,25

79

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarına ilişkin toplam puan ortalamasının 83,24 (SS = 8,25) olduğu görülmektedir. Bu değer, 22–110 aralığında değişen puanlar dikkate alındığında öğretmenlerin tutumlarının genel olarak “iyi” düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine karşı olumlu bir yaklaşım sergilediklerine işaret etmektedir.

Alt boyutlar düzeyinde incelendiğinde, “Önem Verme” alt boyutuna ilişkin ortalamasının 31,30 (SS = 3,56) olduğu, bu değer oldukça yüksek olduğu ve öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeyi öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak gördüklerini yansıttığı anlaşılmaktadır. “Etkin Olma” alt boyutunda ise ortalama 22,12 (SS = 4,50) olarak bulunmuş, bu durum öğretmenlerin ölçme uygulamalarını aktif olarak yürüttüklerine yönelik olumlu bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir. “Olumsuz Duygu Geliştirme” alt boyutunda elde edilen 16,02 (SS = 2,74) puanı ise, öğretmenlerin bu sürece ilişkin olumsuz duygularının düşük düzeyde olduğunu ortaya koymakta ve sürece karşı direnç göstermediklerini düşündürmektedir. “Deneyim” alt boyutunda elde edilen 13,79 (SS = 2,49) puanı ise öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin deneyimlerinin olumlu düzeyde olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgular, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine hem bilişsel hem de duyuşsal yönden olumlu yaklaştıklarını ve mesleki yeterliliklerini bu süreçte aktif olarak kullandıklarını göstermektedir.

3.2. İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Şeklinde yapılandırılan alt probleme ilişkin bulgular

sunulmuştur. Bu bağlamda ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı olma durumu Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre t – testi sonuçları

Alt boyutlar	Cinsiyet	N	\bar{X}	SS	sd	t	p
Önem verme	Kadın	280	31,44	3,18	245,408	1,053	0,293
	Erkek	151	31,03	4,17			
Etkin olma	Kadın	280	22,40	4,79	429	1,760	0,079
	Erkek	151	21,60	3,86			
Olumsuz duygu geliştirme	Kadın	280	16,14	2,58	429	1,112	0,267
	Erkek	151	15,83	3,03			
Deneyim	Kadın	280	13,77	2,54	429	- 0,224	0,823
	Erkek	151	13,83	2,42			
Toplam	Kadın	280	83,75	7,53	255,207	1,643	0,102
	Erkek	151	82,29	9,40			

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik toplam tutum puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($t(255,207) = 1,643$; $p > 0,05$). Bu bulgu, kadın ve erkek öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel tutumlarının benzer olduğunu göstermektedir. Alt boyutlar ayrı ayrı incelendiğinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. “Önem Verme” boyutunda ($t(245,408) = 1,053$; $p > 0,05$), “Etkin Olma” boyutunda ($t(429) = 1,760$; $p > 0,05$), “Olumsuz Duygu Geliştirme” boyutunda ($t(429) = 1,112$; $p > 0,05$) ve “Deneyim” boyutunda ($t(429) = -0,224$; $p > 0,05$) cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin cinsiyetlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. Bu sonuç, öğretmenlerin ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının cinsiyetten bağımsız olarak şekillendiğini göstermektedir.

3.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları yaşa göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Alt problemine yönelik elde edilen bulgular sunulmuştur. Analiz öncesinde, varyansların homojenliği varsayımının sağlanıp sağlanmadığını belirlemek amacıyla Levene testi uygulanmıştır. Test sonucunda elde edilen p değeri ($p = 0,643$) 0,05'ten büyük olduğu için varyansların homojen olduğu belirlenmiştir. Bu durum, ANOVA analizinin temel varsayımlarından birinin karşılandığını ve verilerin parametrik testler için uygun olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, öğretmenlerin “Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği”nden aldıkları puanların yaş gruplarına göre dağılımını incelemek amacıyla öncelikle betimsel istatistikler hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4'te sunulmuştur. Ardından, yaş grupları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve analiz bulguları Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 4

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının yaş değişkenine göre betimsel istatistik sonuçları

Yaş aralıkları (yıl)	N	\bar{X}	SS
22 – 32	64	85,16	8,09
33 – 43	213	83,20	8,21
44 ve üzeri	154	82,49	8,30
Toplam	431	83,24	8,25

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum puanlarının yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği görülmektedir. 22–32 yaş aralığındaki öğretmenlerin ölçekten aldıkları ortalama puan 85,16 (SS = 8,09) iken, 33–43 yaş aralığında bu değer 83,20 (SS = 8,21), 44 yaş ve üzeri grupta ise 82,49 (SS = 8,30) olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular, yaş arttıkça öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum puanlarında düşüş olduğunu göstermektedir. Ancak bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Toplam örneklem ortalaması ise 83,24 (SS = 8,25) olarak hesaplanmıştır ve genel olarak öğretmenlerin olumlu bir tutuma sahip olduklarını yansıtmaktadır.

Tablo 5

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tutumlarının yaş değişkenine göre Tek Yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek	Kareler toplamı	sd	Kareler ortalaması	F	p
Gruplar arası	321,135	2	160,567	2,374	0,094
Gruplar içi	28951,250	428	67,643		
Toplam	29272,385	430			

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin “Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği”nden aldıkları puanların yaş gruplarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları yer almaktadır. Analiz sonucunda, yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($F(2, 428) = 2,374; p = 0,094$). Elde edilen p değeri 0,05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olduğundan, yaş değişkeni öğretmenlerin tutumlarında anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır.

Gruplar arası kareler toplamı 321,135, gruplar içi kareler toplamı ise 28.951,250 olarak hesaplanmış; gruplar arası kareler ortalaması 160,567 ve gruplar içi kareler ortalaması 67,643 olarak bulunmuştur. Bu bulgular, farklı yaş gruplarındaki öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik benzer tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla, öğretmenlerin yaşlarına bağlı olarak tutumlarında sistematik bir değişim saptanmamıştır.

3.4. Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları meslekteki hizmet süresine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Alt problemine yönelik elde edilen bulgular

kapsamında, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının meslekteki hizmet süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle varyansların homojenliğini test etmek amacıyla Levene testi uygulanmış ve elde edilen p değeri ($p = 0,061$) $0,05$ 'ten büyük olduğu için varyansların homojen olduğu belirlenmiştir. Bu durum, ANOVA testinin uygulanabilirliğini desteklemekte ve analizlerin güvenilirliğini artırmaktadır.

Levene testi sonucunun uygunluğu doğrultusunda, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tutumlarına ilişkin puanlarının hizmet süresi değişkenine göre dağılımını ortaya koymak amacıyla betimsel istatistikler hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 6'da sunulmuştur. Ardından, meslekteki hizmet süresi grupları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve bulgular Tablo 7'de raporlanmıştır.

Tablo 6

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının meslekteki hizmet süresi değişkenine göre betimsel istatistik sonuçları

Meslekteki hizmet süresi (yıl)	N	\bar{X}	SS
1 – 5	46	84,17	8,06
6 – 10	56	83,61	7,60
11 – 15	104	82,42	7,96
16 – 20	75	85,33	9,36
21 yıl ve üzeri	150	82,33	8,03
Toplam	431	83,24	8,25

82

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum puanlarının meslekteki hizmet süresine göre küçük farklılıklar gösterdiği gözlemlenmektedir. Hizmet süresi 1–5 yıl arasında olan öğretmenlerin ölçekten aldıkları ortalama puan 84,17 ($SS = 8,06$), 6–10 yıl arasında olanların ortalaması 83,61 ($SS = 7,60$), 11–15 yıl aralığındaki öğretmenlerin puanı 82,42 ($SS = 7,96$), 16–20 yıl hizmet süresine sahip öğretmenlerin puanı 85,33 ($SS = 9,36$) ve 21 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olanların puanı ise 82,33 ($SS = 8,03$) olarak hesaplanmıştır.

Elde edilen bu değerler, öğretmenlerin tutum puanlarının hizmet süresine göre değişiklik gösterebildiğini ancak bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için ANOVA analizine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Toplam örneklem ortalamasının 83,24 ($SS = 8,25$) olduğu dikkate alındığında, tüm gruplarda genel olarak olumlu bir tutumun hakim olduğu belirlenmiştir.

Tablo 7

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tutumlarının meslekteki hizmet süresi değişkenine göre Tek Yönlü ANOVA sonuçları

Ölçek	Kareler toplamı	sd	Kareler ortalaması	F	p
Gruplar arası	569,035	4	142,259	2,111	0,079
Gruplar içi	28703,350	426	67,379		

Toplam	29272,385	430
--------	-----------	-----

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum puanlarının meslekteki hizmet süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları sunulmaktadır. Analiz sonucunda $F(4, 426) = 2,111$ ve $p = 0,079$ olarak bulunmuştur. Elde edilen p değeri 0,05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olduğundan, meslekteki hizmet süresi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Gruplar arası kareler toplamı 569,035 ve gruplar içi kareler toplamı 28.703,350 olup, bu değerler arasındaki farkın anlamlı düzeye ulaşmadığı görülmektedir. Bu bulgu, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının mesleki kıdemlerine göre farklılaşmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tutumlarının meslek hayatının erken ya da ileri dönemlerinde benzer düzeyde sürdüğü belirlenmiştir.

3.5. Beşinci Alt Probleme Yönelik Bulgular

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları hizmet içi eğitim kursu alma durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Alt problemine yönelik elde edilen bulgular kapsamında, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının, hizmet içi eğitim kursu alma durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu doğrultuda, öğretmenlerin “Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği” puanları, hizmet içi eğitime katılım durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, bağımsız örneklem t-testi ile gerçekleştirilmiş olup analiz sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. Bu analiz, hizmet içi eğitim almış olan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik tutumlarının, bu eğitimi almamış öğretmenlerle karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, ilgili değişkenin öğretmenlerin tutum düzeyleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Tablo 8

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının hizmet içi eğitim kursu alma durumu değişkenine göre t – testi sonuçları

Alt boyutlar	Hizmet içi eğitim kursu	N	\bar{X}	SS	sd	t	p
Önem verme	Var	259	31,51	3,77	404,664	1,531	0,127
	Yok	172	30,99	3,19			
Etkin olma	Var	259	22,25	5,04	427,615	0,767	0,444
	Yok	172	21,93	3,34			
Olumsuz duygu geliştirme	Var	259	16,10	2,93	406,666	0,698	0,486
	Yok	172	15,92	2,45			
Deneyim	Var	259	13,75	2,66	407,296	-0,406	0,685
	Yok	172	13,85	2,22			
Toplam	Var	259	83,61	9,08	422,555	1,200	0,231

Yok

172 82,69 6,81

Tablo 8'de, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının hizmet içi eğitim kursu alma durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre, hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin tutum puanı ortalaması 83,61 (SS = 9,08) iken, bu eğitimi almayan öğretmenlerin ortalaması 82,69 (SS = 6,81) olarak hesaplanmıştır. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($t(422,555) = 1,200$; $p > 0,05$). Benzer şekilde, ölçeğin alt boyutları olan “Önem Verme” ($t(404,664) = 1,531$; $p > 0,05$), “Etkin Olma” ($t(427,615) = 0,767$; $p > 0,05$), “Olumsuz Duygu Geliştirme” ($t(406,666) = 0,698$; $p > 0,05$) ve “Deneyim” ($t(407,296) = -0,406$; $p > 0,05$) boyutları açısından da hizmet içi eğitim alıp almama durumuna göre anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu bulgular, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tutumlarının hizmet içi eğitime katılım durumlarından bağımsız olarak benzer düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.

3.6. Altıncı Alt Probleme Yönelik Bulgular

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Alt problemine yönelik elde edilen bulgular kapsamında, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu doğrultuda, “Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği” puanları, öğretmenlerin eğitim düzeyleri (lisans ve lisansüstü) temelinde karşılaştırılmıştır. İlgili analizde, gruplar arasındaki farklılığı ortaya koymak amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, eğitim düzeyi değişkeninin öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik genel tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymak amacıyla değerlendirilmiştir. Bu kapsamda elde edilen istatistiksel sonuçlar Tablo 9’da sunulmuştur.

84

Tablo 9

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının eğitim düzeyi değişkenine göre t – testi sonuçları

Alt boyutlar	Eğitim düzeyi	N	\bar{X}	SS	sd	t	p
Önem verme	Lisans	300	30,85	3,68	297,973	- 4,323	0,000
	Lisansüstü	131	32,32	3,03			
Etkin olma	Lisans	300	21,79	4,62	429	- 2,345	0,000
	Lisansüstü	131	22,89	4,11			
Olumsuz duygu geliştirme	Lisans	300	15,85	2,84	429	- 2,083	0,038
	Lisansüstü	131	16,44	2,46			
Deneyim	Lisans	300	13,57	2,47	429	- 2,855	0,005
	Lisansüstü	131	14,31	2,46			
Toplam	Lisans	300	82,05	8,10	429	- 4,648	0,000
	Lisansüstü	131	85,95	7,98			

Tablo 9’da yer alan t-testi sonuçlarına göre, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları eğitim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir ($t(429) = -4,648$; $p < 0,05$). Lisansüstü eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin tutum puan ortalaması ($\bar{X} = 85,95$), lisans düzeyindekilere göre ($\bar{X} = 82,05$) daha yüksektir. Bu farkın etki büyüklüğü Cohen’in d değeriyle hesaplandığında ($d = 4,648 / \sqrt{431} \approx 0,22$), etkinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (Kılıç, 2014). Ayrıca ölçeğin alt boyutları olan “Önem Verme” ($t(297,973) = -4,323$; $p < 0,05$), “Etkin Olma” ($t(429) = -2,345$; $p < 0,05$), “Olumsuz Duygu Geliştirme” ($t(429) = -2,083$; $p < 0,05$) ve “Deneyim” ($t(429) = -2,855$; $p < 0,05$) boyutlarında da eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bu bulgular, lisansüstü eğitime sahip öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin daha olumlu bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir.

3.7. Yedinci Alt Probleme Yönelik Bulgular

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları çalıştığı kurum türüne göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Alt problemine yönelik elde edilen bulgular kapsamında, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının çalıştıkları kurum türüne göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu doğrultuda yapılan analizlerde, çalıştığı kurum türü (ortaokul/lise) değişkenine göre öğretmenlerin tutum puanları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı t-testi ile test edilmiştir. Söz konusu karşılaştırmaya ilişkin bulgular Tablo 10’da sunulmaktadır.

Tablo 10

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının çalıştığı kurum türü değişkenine göre t – testi sonuçları

Alt boyutlar	Kurum	N	\bar{X}	SS	sd	t	p																																												
Önem verme	Ortaokul	272	31,65	3,43	429	2,731	0,007																																												
	Lise	159	30,69	3,69				Etkin Olma	Ortaokul	272	22,69	4,06	278,218	3,301	0,001	Lise	159	21,14	5,02	Olumsuz Duygu Geliştirme	Ortaokul	272	16,15	2,35	251,918	1,082	0,280	Lise	159	15,82	3,31	Deneyim	Ortaokul	272	13,84	2,24	270,850	0,481	0,631	Lise	159	13,71	2,87	Toplam	Ortaokul	272	84,33	7,55	285,352	3,477	0,001
Etkin Olma	Ortaokul	272	22,69	4,06	278,218	3,301	0,001																																												
	Lise	159	21,14	5,02				Olumsuz Duygu Geliştirme	Ortaokul	272	16,15	2,35	251,918	1,082	0,280	Lise	159	15,82	3,31	Deneyim	Ortaokul	272	13,84	2,24	270,850	0,481	0,631	Lise	159	13,71	2,87	Toplam	Ortaokul	272	84,33	7,55	285,352	3,477	0,001	Lise	159	81,37	9,05								
Olumsuz Duygu Geliştirme	Ortaokul	272	16,15	2,35	251,918	1,082	0,280																																												
	Lise	159	15,82	3,31				Deneyim	Ortaokul	272	13,84	2,24	270,850	0,481	0,631	Lise	159	13,71	2,87	Toplam	Ortaokul	272	84,33	7,55	285,352	3,477	0,001	Lise	159	81,37	9,05																				
Deneyim	Ortaokul	272	13,84	2,24	270,850	0,481	0,631																																												
	Lise	159	13,71	2,87				Toplam	Ortaokul	272	84,33	7,55	285,352	3,477	0,001	Lise	159	81,37	9,05																																
Toplam	Ortaokul	272	84,33	7,55	285,352	3,477	0,001																																												
	Lise	159	81,37	9,05																																															

Tablo 10 incelendiğinde, öğretmenlerin toplam tutum puanlarının çalıştıkları kurum türüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir ($t(285,352) = 3,477$; $p < 0,05$). Ortaokul öğretmenlerinin toplam tutum puanı ($\bar{X} = 84,33$; $SS = 7,55$), lise öğretmenlerinin puanına ($\bar{X} = 81,37$; $SS = 9,05$) kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, ortaokul öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik daha olumlu bir tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca alt boyutlara ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde; “Önem Verme” boyutunda ortaokul

öğretmenlerinin ($\bar{X} = 31,65$; $SS = 3,43$) lise öğretmenlerine ($\bar{X} = 30,69$; $SS = 3,69$) göre anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldığı görülmektedir ($t(429) = 2,731$; $p < 0,05$). Benzer şekilde, “Etkin Olma” boyutunda da ortaokul öğretmenlerinin ($\bar{X} = 22,69$; $SS = 4,06$) tutum puanları lise öğretmenlerine ($\bar{X} = 21,14$; $SS = 5,02$) kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir ($t(278,218) = 3,301$; $p < 0,05$). Buna karşılık, “Olumsuz Duygu Geliştirme” ($t(251,918) = 1,082$; $p > 0,05$) ve “Deneyim” ($t(270,850) = 0,481$; $p > 0,05$) boyutlarında, kurum türüne göre öğretmenlerin tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Dolayısıyla öğretmenlerin çalıştıkları kurum türü değişkeni, genel tutum düzeyleri ile “Önem Verme” ve “Etkin Olma” boyutlarında anlamlı bir etkide bulunurken, “Olumsuz Duygu Geliştirme” ve “Deneyim” boyutlarında anlamlı bir fark yaratmamaktadır. Elde edilen bulgulara göre Cohen’in etki büyüklüğü değeri ($d = 0,17$), kurum türünün tutum üzerinde “zayıf” düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Kılıç, 2014).

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Gerçekleştirilen çalışmada, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları; cinsiyet, yaş, meslekteki hizmet süresi, hizmet içi eğitim alma durumu, eğitim düzeyi ve çalıştıkları kurum türü değişkenleri açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin genel olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik olumlu ve iyi düzeyde tutumlara sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bu sonuç, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarını önemsediklerini, bu süreçlerde etkin olmaya çalıştıklarını ve mesleki deneyimlerini bu doğrultuda kullanma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin öğrenci başarısını daha objektif ve etkili bir şekilde değerlendirme çabalarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, alan yazında yer alan çalışmaların bulgularıyla da örtüşmektedir. Aktaş ve Alıcı (2012), Alkharusi ve arkadaşları (2011), Aslan (2020), Avan ve arkadaşları (2019), Başkonuş (2018), Boylu (2021), Çalışkan ve Yazıcı (2013), Erdoğan (2010), Gülbetkin (2011), İnesi (2015), Karadoğan (2019), Ozan ve Kıncal (2017), Yıldırım ve Yıldırım (2022) ile Yıldırım ve arkadaşları (2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda da öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusundaki tutumlarının genellikle olumlu düzeyde olduğu vurgulanmıştır. Ancak bazı araştırmalarda öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tutumlarının orta düzeyde olduğu da belirtilmiştir. Erdoğan (2019), Kılıç (2014) ve Tekin (2019) tarafından yapılan çalışmalarda öğretmenlerin bu alandaki tutumlarının olumlu olmakla birlikte, gelişime açık yönlerinin bulunduğu ifade edilmiştir. Bu farklılık, öğretmenlerin hizmet içi eğitim alma durumu, ölçme-değerlendirme konusundaki bilgi düzeyleri, uygulama deneyimleri ve eğitim fakültelerindeki ölçme ve değerlendirme derslerinin etkililiği gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin olumlu tutumları eğitimde kaliteyi artırma potansiyeli taşımakta olup, bu tutumların korunması ve geliştirilmesi için hizmet içi eğitim programlarının niteliği ve sürekliliği önem arz etmektedir.

Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin cinsiyetlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, kadın ve erkek öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tutumlarının benzer düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Mevcut bulgu, alan yazındaki birçok çalışmanın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir (Aktaş & Alıcı, 2012; Altun, 2017; Başkonuş, 2018; Brookhart, 2004; Çalışkan & Yazıcı, 2013; Darling-Hammond, 2000; Erdoğan, 2019; Erdoğan, 2010; Göktaş & Şad, 2021; İnesi, 2015; Kane & Staiger, 2008; Karadoğan, 2019; Shavelson & Webb, 1991; Sunal, vd., 2002; Şahin & Atasoy, 2018; Şimşek, 2022; Tekin, 2019; Yıldırım & Yıldırım, 2022; Yıldız, vd., 2021). Bu çalışmaların ortak bulgusu, cinsiyetin öğretmenlerin

ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik algılarını ve tutumlarını belirlemede belirleyici bir değişken olmadığı yönündedir. Ancak, Avan ve arkadaşlarının (2019) yaptığı çalışmada, bu bulgularla çelişen bir sonuca ulaşılmıştır. Çalışmada erkek öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik olarak kadın öğretmenlere kıyasla daha olumlu tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durum, farklı örneklem grupları, kullanılan ölçme araçları veya eğitim ortamlarındaki kültürel ve yapısal farklılıklarla açıklanabilir. Dolayısıyla, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin tutumlarının cinsiyet temelinde farklılık gösterip göstermediği konusu, bağlamsal koşullar göz önünde bulundurularak daha kapsamlı çalışmalarla desteklenebilir.

Okullar ve eğitim kurumları, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarını belirli ilke ve standartlara göre yürütmelerini sağlamak amacıyla çeşitli yönergeler ve kılavuzlar sunmaktadır. Bu yönergeler, öğretmenlerin mesleki uygulamalarını cinsiyet ayrımı gözetmeksizin standartlaştırarak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde eşitlikçi bir yaklaşımın benimsenmesine katkı sağlamaktadır. Öğretmenler, bu standartlar doğrultusunda ölçme araçlarını seçmekte ve değerlendirme süreçlerini planlamaktadır. Ayrıca, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında kullanılan materyallerin ve kaynakların tüm öğretmenler tarafından eşit şekilde erişilebilir olması, cinsiyete dayalı farklılıkların ortaya çıkma olasılığını azaltmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin değerlendirme yaklaşımlarının bireysel farklılıklardan ziyade kurumsal ve pedagojik ilkelere dayalı olarak şekillenmesini sağlamaktadır. Öte yandan, öğretmenler ölçme ve değerlendirme süreçlerinde mesleki etik kurallar çerçevesinde hareket etmekte; adil, nesnel ve güvenilir değerlendirme ilkelerine bağlı kalmaktadır. Bu etik sorumluluk bilinci, öğretmenlerin öğrencilere yönelik tutumlarında cinsiyet farkı gözetmeden tarafsız ve eşitlikçi davranmalarını desteklemektedir. Dolayısıyla, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında cinsiyete bağlı farklılıkların gözlemlenmemesi, bu uygulamaların kurumsal yapı, kaynakların eşit erişimi ve mesleki etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

Yaş değişkenine göre, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, öğretmenlerin yaşlarına bağlı olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tutumlarında belirgin bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Bu durum, farklı yaş gruplarındaki öğretmenlerin benzer değerlendirme anlayışlarına ve mesleki tutumlara sahip olduklarını ortaya koymaktadır.

Elde edilen sonuçlar, alan yazında yer alan bazı çalışmaların bulgularıyla paralellik göstermektedir (Çalışkan & Yazıcı, 2013; Gülbetkin, 2011; İnesi, 2015; Karadoğan, 2019; Yıldız, vd., 2021). Söz konusu çalışmalarda da yaş değişkeninin tutum üzerinde belirleyici bir etkisinin bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu durum, öğretmenlerin mesleki tutumlarının eğitimsel deneyim, mesleki gelişim ve hizmet içi eğitimler gibi faktörlerle şekillenebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tutumların geliştirilmesinde yaş faktöründen ziyade, öğretmenlere yönelik sağlanan ölçme ve değerlendirme odaklı hizmet içi eğitimlerin niteliği ve sıklığı daha belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, tutum değişikliği oluşturmak ve öğretmen yeterliklerini geliştirmek amacıyla yaş farklılıklarından bağımsız olarak tüm öğretmen gruplarına yönelik bütüncül ve ihtiyaç temelli eğitim programları planlanabilir.

Meslekteki hizmet süresi değişkenine göre, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bakılmaksızın ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik benzer tutumlar sergilediklerini ortaya koymaktadır. Gerçekleştirilen çalışmanın sonucu, alan yazındaki pek çok çalışmayla örtüşmektedir (Çakmak, 2011; Çalışkan & Yazıcı, 2013; Göktaş & Şad, 2019; Gülbetkin, 2011; Işıkoğan, 2014; İnesi,

2015; Karadoğan, 2019; Kilmen & Demirtaşlı, 2009; Nazlıççek & Akarsu, 2008; Orbeyi & Güven, 2008; Özdemir, 2009; Özenç, 2013; Şahin & Atasoy, 2018; Ören, vd., 2011; Yıldırım & Yıldırım, 2022). Bu çalışmalar da öğretmenlerin meslek yılı arttıkça ölçme ve değerlendirme tutumlarının anlamlı biçimde değişmediğini belirtmektedir. Ancak meslekteki hizmet süresinin öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarında anlamlı farklılık yarattığını ileri süren araştırmalar da bulunmaktadır (Avan, vd., 2019; Erdoğan, 2010; Gündoğdu, 2012; Karamustafaoğlu, vd., 2012; Karbeyaz, 2018; Şimşek, 2022). Bu çalışmalar, genellikle kıdemli öğretmenlerin deneyim kazandıkça daha olumlu tutumlar geliştirdiklerini veya genç öğretmenlerin yeniliklere daha açık olduklarını ileri sürmektedir. Mevcut araştırmada elde edilen sonuçlar ise, öğretmenlerin hizmet süresi arttıkça ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının belirgin şekilde farklılaşmadığını, dolayısıyla bu süreçteki tutumların daha çok bireysel mesleki gelişim, aldığı hizmet içi eğitimler ve kurum kültürü gibi faktörlerle şekillendiğini göstermektedir. Bu doğrultuda, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin tutumların geliştirilmesi için kıdemden ziyade mesleki gelişim fırsatlarının artırılması gerektiği söylenebilir.

Ölçme ve değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim kursu alma değişkenine göre, ortaokul ve lise öğretmenlerinin bu alandaki tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu, hizmet içi eğitim programlarının öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusundaki tutumları üzerinde belirgin bir etki yaratmadığını göstermektedir.

Mevcut çalışmanın sonucu, hizmet içi kursların öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tutumlarını değiştirmediklerini savunan çalışmalarla paralellik göstermektedir (Çakan, 2004; Daniel & King, 1998; Sekban & Köse, 2017; Tekin, 2019). Bu araştırmalar da hizmet içi eğitimlerin tutum değişimi açısından yeterince etkili olmadığını öne sürmektedir. Ancak, Yıldırım ve Yıldırım (2022), Boylu (2021) ve Gültekin (2011) tarafından yürütülen çalışmalarda, hizmet içi eğitim kursu alma durumunun öğretmenlerin tutumları üzerinde anlamlı bir fark yarattığı belirtilmiştir. Bu çalışmalar, özellikle yapılandırılmış, içerik açısından zengin ve uygulama temelli hizmet içi programların öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koymuştur. Mevcut araştırmada elde edilen sonuçlar ise, eğitim alan ve almayan öğretmenlerin ölçme-değerlendirme konusundaki bilgi ve becerilerinin benzer düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durum, mevcut hizmet içi eğitim kurslarının öğretmenlerin tutumlarını şekillendirmede yetersiz kaldığı ya da uygulamada etkili biçimde gerçekleştirilmediği şeklinde değerlendirilebilir. Bu bağlamda, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliklerini geliştirmeyi amaçlayan hizmet içi eğitim programlarının içeriği, süresi ve uygulama boyutları yeniden gözden geçirilmeli ve daha etkili, ihtiyaç odaklı yapılarla güncellenebilir.

Eğitim düzeyi değişkenine göre, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu, öğretmenlerin eğitim düzeyinin ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik tutumlarını etkileyen önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. Özellikle lisansüstü düzeyde eğitim almış öğretmenlerin, lisans mezunlarına kıyasla ölçme ve değerlendirme konusunda daha olumlu tutumlara sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, lisansüstü eğitimlerin öğretmenlerin değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerini artırarak tutumlarında olumlu yönde değişim sağladığını göstermektedir. Lisansüstü programlarda yer alan bilimsel araştırma yöntemleri, değerlendirme kuramları ve uygulama temelli içerikler öğretmenlerin profesyonel gelişimini desteklemekte ve bu da değerlendirme süreçlerine daha eleştirel, yapılandırılmış ve bilinçli bir yaklaşım geliştirmelerine katkı sunmaktadır. Bununla birlikte, lisans ve lisansüstü mezunu öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığını savunan çalışmalara da literatürde rastlanmaktadır (Karadağ, 2019; Yıldırım & Yıldırım, 2022). Bu

farklılıklar, çalışmalarda kullanılan ölçeklerin yapısı, örneklem gruplarının özellikleri, ölçülen alt boyutlar ve bölgesel/kültürel bağlam gibi etkenlerden kaynaklanabilir. Dolayısıyla lisansüstü düzeydeki eğitimin, öğretmenlerin mesleki tutumlarını ve değerlendirme yeterliklerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Bu bağlamda, öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme alanındaki farkındalıklarını ve uygulama kalitesini artırmak açısından önemli bir strateji olarak değerlendirilebilir.

Çalışılan kurum türü değişkenine göre, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin görev yaptıkları kurum türüne bağlı olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin yaklaşımlarının farklılaşabildiğini göstermektedir. Mevcut çalışmanın sonucu, alanyazında benzer yönde sonuçlar elde edilen çalışmalarla uyum içerisindedir (Avan, vd., 2019; Çakmak, 2011; Gül den, 2015; Gündoğdu, 2011; Gündoğdu, 2012; Karakuş, 2020; Şimşek, 2022). Ancak bu sonucun aksine, öğretmenlerin çalıştıkları kurum türünün ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını savunan çalışmalar da mevcuttur (Göktaş & Şad, 2019; Karbeyaz, 2018). Elde edilen sonuçlar, farklı kurum türlerinde çalışan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik tutumlarının, kurumun sunduğu olanaklar, eğitim ortamı, öğrenci profili ve yönetsel beklentiler gibi değişkenlerden etkilenebileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle ortaokul ve lise düzeyindeki okulların öğretim programları, sınav uygulamaları ve değerlendirme yaklaşımlarında yapısal farklılıklar bulunması, öğretmenlerin tutumlarına yansıyan önemli bir faktör olabilir. Lise düzeyindeki öğretmenlerin merkezi sınavlara hazırlık odaklı bir öğretim süreci yürütmeleri, değerlendirme yaklaşımlarını daha geleneksel hale getirebilirken; ortaokullarda daha esnek ve alternatif ölçme yöntemlerine açık olunması tutumları olumlu etkileyebilir. Bu doğrultuda, çalışılan kurum türünün öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tutumlarını etkileyebilecek önemli bir bağlamsal değişken olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak, dezavantajlı okullarda görev yapan ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları; cinsiyet, yaş, meslekteki hizmet süresi, hizmet içi eğitim alma durumu, eğitim düzeyi ve görev yapılan kurum türü değişkenleri açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik genel olarak olumlu ve iyi düzeyde tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş, hizmet süresi ve hizmet içi eğitim alma durumu gibi demografik değişkenlerin öğretmenlerin tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür. Ancak, eğitim düzeyi ve kurum türü değişkenlerine göre öğretmenlerin tutumlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı saptanmıştır. Bu bağlamda, lisansüstü düzeyde eğitim alan öğretmenlerin daha olumlu tutumlar sergilediği, ortaokulda görev yapan öğretmenlerin ise lise öğretmenlerine göre daha yüksek tutum puanlarına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin farkındalıklarının ve yaklaşımlarının, bireysel niteliklerden çok eğitimsel yeterlikler, mesleki gelişim ve kurumsal bağlamla şekillendiğini göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin etkili ve adil bir ölçme-değerlendirme süreci yürütebilmeleri için nitelikli hizmet içi eğitimlere ve akademik gelişim fırsatlarına ihtiyaç duyduklarını ortaya koymaktadır.

Gerçekleştirilen çalışma, belirli bir coğrafi bölge ile sınırlı olup yalnızca bir ilin merkez ilçelerinde görev yapan ortaokul ve lise öğretmenlerinden elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu durum, elde edilen bulguların farklı bölgelerdeki öğretmen gruplarına genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Ayrıca veriler öğretmenlerin kendi beyanlarına dayalı olarak yapılandırılmış bir tutum ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların verdiği yanıtlar sosyal beğenirlik eğilimi gibi yanlılıklardan etkilenmiş olabilir ve bu durum, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik gerçek tutumlarını tam olarak yansıtmayabilir. Bunun yanı sıra, araştırma yalnızca nicel yöntemlerle yürütülmüş,

öğretmenlerin tutumlarının arka planında yatan nedenler, bireysel deneyimler ve bağlamsal etkenler derinlemesine incelenememiştir. Dolayısıyla, araştırmının bulguları belirli sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tutumlarının geliştirilmesine yönelik birtakım öneriler sunulabilir. Öncelikle, eğitim düzeyinin tutumlar üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu göz önünde bulundurularak, öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönlendirilmeleri teşvik edilebilir. Bu bağlamda, ölçme ve değerlendirme içerikli lisansüstü programlarının niteliği artırılarak öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenebilir. Ayrıca mevcut hizmet içi eğitim kurslarının öğretmenlerin tutumlarını olumlu yönde değiştirmede yeterli olmadığı görülmüştür. Bu nedenle, hizmet içi eğitim programlarının içeriği yeniden yapılandırılabilir; uygulama temelli, alan odaklı ve sürekli mesleki gelişimi önceleyen bir yaklaşımla sunulabilir. Bununla birlikte, kurum türüne göre tutum farklılıklarının ortaya çıkması, bağlamsal unsurların öğretmen yaklaşımlarında belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kurumlara özgü ihtiyaçlar dikkate alınarak esnek ve hedef odaklı mesleki gelişim programları hazırlanabilir. Son olarak, ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumların daha derinlemesine anlaşılması için nitel verilerin de dâhil edildiği karma yöntemli çalışmalar yapılabilir. Ölçme ve değerlendirme tutumlarının etkilerini daha kapsamlı bir şekilde anlamak amacıyla bireysel görüşme ve sınıf içi gözlem verileriyle desteklenirse daha derinlemesine analiz sağlanabilir. Böylece öğretmenlerin tutumlarını şekillendiren bireysel, kurumsal ve pedagojik faktörlerin daha kapsamlı biçimde ortaya konması sağlanabilir.

5. KAYNAKLAR

- Acar, M., & Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. *Türk Bilim Araştırma Vakfı Bilim Dergisi*, 2(3), 354-363. <https://izlik.org/JA54YR49JR>
- Ainscow, M., Dyson, A., & Weiner, S. (2013). *From exclusion to inclusion: Ways of responding in schools to students with special educational needs*. University of Manchester. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED546818.pdf>
- Akdağ, G. (2015). Alan ile ilişkilendirilmiş uygulamalı ölçme ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme okuryazarlık düzeylerine, tutumlarına ve alan bilgilerine etkisi [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Akdağ, G., & Ekmekçi, S. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin ölçme - değerlendirmeye ilişkin yeterlik algıları ve görüşleri. *Route Educational and Social Science Journal*, 2(3), 253-273.
- Aksoy, A. G. (2018). *İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin alternatif ölçme araçları öz yeterliklerinin incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Aktaş, M., & Alıcı, D. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin (EÖD-TÖ) geliştirilmesi. *Journal of Qafqaz University, Philology and Pedagogy*, 33, 66-73. https://apbseski.mersin.edu.tr/files/devrimozdemir/Publications_003.pdf
- Alkharusi, H., Kazem, A. M., & Al-Musawai, A. (2011). Knowledge, skills, and attitudes of preservice and inservice teachers in educational measurement. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 39(2), 113- 123. <https://doi.org/10.1080/1359866X.2011.560649>

Allport, G. W., & Murchison, C. (1935). *Handbook of Social Psychology*. Clark University Press.

Altun, A. (2017). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ve yeterlik algılarının incelenmesi. *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20, 361-375. <https://doi.org/10.9775/kausbed.2017.023>

Aras, E. (2020). *Ortaokul matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin yaklaşımları, yeterlik algıları ve kullanım durumlarının incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Aslan, S. (2020). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 16(Özel Sayı), 6047-6068. <https://doi.org/10.26466/opus.755991>

Avan, Ç., Akbaş, V., & Gülgün, C. (2019). Öğretmenlerin ölçme değerlendirmeye yönelik tutumları: Kastamonu örneği. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(3), 20-31. <https://izlik.org/JA32RP42EL>

Bahar, E. (2017). *Fen bilgisi öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi ve bunları kullanmalarının çeşitli değişkenler açısından irdelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11), 264-299. <https://izlik.org/JA49BW54KE>

Başkonuş, T. (2018). *Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirmeye ilişkin tutum ve yeterliklerinin incelenmesi* [Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Bem, D. J. (1970). *Beliefs, Attitudes, and Human Affairs*. Belmont, Brooks/Cole.

Beydoğan, H. Ö. (2017). *Okullarda ölçme ve değerlendirme*. Nobel Yayıncılık.

Birgin, O., & Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20, 163-179. <https://izlik.org/JA54CL39HZ>

Boylu, E. (2021). Turkish as a foreign language teachers' attitudes towards assessment and evaluation. *International Journal of Education & Literacy Studies*, 9(1), 72-85. <http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.72>

Brookhart, S. M. (2004). Classroom assessment: Tensions and intersections in theory and practice. *Teachers College Record*, 106(3), 429-458. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2004.00346.x>

Brown, H. D. (2001). *Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy* (2nd ed.). Pearson Education.

Brown, G. T. L. (2002). *Teachers' conceptions of assessment* [Doctoral dissertation]. University of Auckland.

Brown, G. T. (2004). Teachers' conceptions of assessment: Implications for policy and professional development. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 11(3), 301-318. <https://doi.org/10.1080/0969594042000304609>

Brown, G. T. (2011). Teachers' conceptions of assessment: Comparing primary and secondary teachers in New Zealand. *Assessment Matters*, 3, 45-70.

- Bryant, D. D. (2001). *The perception of secondary mathematics teachers in christian schools on the effectiveness of alternative assessment on academic achievement*. Master Thesis, University of Memphis, Memphis.
- Buldur, S. (2009). *Fen bilgisi öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik okuryazarlık ve öz yeterlik düzeylerinin geliştirilmesi* [Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2020). *Sosyal bilimler için istatistik* (24. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Can, A. (2023). *SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi*. (11. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Child, D. (2006). *The essentials of factor analysis*. (3. baskı). Continuum.
- Creswell, J. W. (2017). *Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları* (S. B. Demir, Çev.). Eğiten Kitap.
- Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 37(2), 99-114.
- Çakmak, A. (2011). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminde ölçme ve değerlendirme teknikleri ve öğretmenlerin bunları kullanma düzeyleri [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Çalışkan, H. (2012). Development of the measurement and evaluation self-efficacy perception scale and the examination of the status of social studies teachers. *Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies*, 4(1) Special Issue, 1003–1008.
- Çalışkan, H., & Yazıcı, K. (2013). Ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *International Journal of Human Sciences*, 10(1), 398-415.
- Daniel, L. G., & King, D. (1998). A knowledge and use of testing and measurement literac of elementary and secondary teachers. *Journal of Educational Research*, 91(6), 331- 344. <https://doi.org/10.1080/00220679809597563>
- Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. *Education Policy Analysis Archives*, 8(1). <https://doi.org/10.14507/epaa.v8n1.2000>
- Duran, U. (2017). *Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımına ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Erdoğan, D. Ç. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yönelik bilgi düzeyleri ve tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Erdoğdu, M. Y. (2010, Kasım). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [Bildiri sunumu]. (ss. 11-13) International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye.
- Erdoğdu, M. Y., & Kurt, F. (2012). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1(2), 23-36. <https://izlik.org/JA43ET62CA>

Ergüney, M. (2018). *Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının genel ve alternatif ölçme değerlendirme yeterlikleri* [Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

European Commission. (2020). *Teachers in Europe: Careers, development and well-being*. Eurydice Report. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/sites/default/files/teachers_in_europe_2020_chapter_1.pdf

Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th edition). SAGE Publications.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. (2006). *How to design and evaluate research in education* (8th Ed.). McGraw Hill.

Gardner, R. C. (1985). *Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation*. London: Edward Arnold Publishers.

Geçim, E. (2017). *Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterliklerine sahip olma düzeyleri hakkında görüşlerinin değerlendirilmesi* [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Gencel, İ. E., & Özbaşı, D. (2013). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. *İlköğretim Online*, 12(1), 190-201. <https://izlik.org/JA58XY45CM>

George, D., & Mallery, P. (2019). *IBM SPSS Statistics 26 step by step: A simple guide and reference* (16th edition). Routledge.

Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach's alpha reliability coefficient for Likert-type scales. *Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education*.

Göktaş, Ö., & Şad, S. N. (2021). Matematik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin algılarının incelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(2), 402-415. <https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.62826-578152>

Gülbetekin, M. (2011). Coğrafya öğretmenlerinin sürece dayalı ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin tutumları (Tez Numarası: 290593) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Gündoğdu, Y. B. (2011). *İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin öğrenci başarısını değerlendirme yeterlikleri: İstanbul örneği* [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Gündoğdu, Y. (2012). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri ölçme araçları. *Journal of Istanbul University Faculty of Theology*, 27, 85-112.

Işıkdogan, D. (2014). Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin yapılandırmacı ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yönelik görüşleri Diyarbakır-Şanlıurfa örneği. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11, 165-181. <https://izlik.org/JA89FS49DL>

İnesi, M. A. (2015). Ortaokul öğretmenlerinin çağdaş ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik bilgilerinin ve tutumlarının belirlenmesi: Demirci ilçesi örneği [Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Kane, M. T., & Staiger, D. (2008). Gathering feedback for teaching: Combining high-quality observations with student surveys and achievement gains. *MET Project, Bill & Melinda Gates Foundation*.

- Karaaslan, O. (2015). *Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulamadaki yeterlilikleri* [Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Karadoğan, A. (2019). *Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin ölçme değerlendirme tutum, yeterlik ve uygulamaları* [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Karakuş, S. (2020). Tarih öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. *Muallim Rifat Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(2), 80-96. <https://izlik.org/JA43DJ59BC>
- Karamustafaoğlu, S., Çağlak, A., & Meşeci, B. (2012). Alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(2), 167-179. <https://izlik.org/JA23KL37MZ>
- Karasar, N. (2008). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Karbeyaz, P. (2018). DKAB öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanma düzeyi. *Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(16), 201-225.
- Kılıç, S. (2014). Etki büyüklüğü. *Journal of Mood Disorders*, 4(1), 44-46. <https://doi.org/10.5455/jmood.20140228012836>
- Kılıç, R. (2014). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin otantik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili bilgi, tutum ve görüşlerinin değerlendirilmesi [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Kılınç, M. (2011). Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik algı ölçeği. *Ahi Evran Üniversitesi Kurşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(4), 81-93.
- Kilmen, S., & Demirtaşlı, N. Ç. (2009). The Perceptions of Primary School Teachers About Their Application Levels of Measurement and. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 42(2), 27-54. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001175
- Korkmaz, H. (2004). *Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları* (1. baskı). Yeryüzü Yayınevi.
- Maral, D. Y. (2009). *Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterlilik düzeyleri ve hizmet içi eğitim gereksinimleri* [Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). *2023 Eğitim Vizyonu: İzleme ve değerlendirme raporu*. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. <https://vizyon2023.meb.gov.tr/>
- Mutiso, P. M. (2020). Teachers preparedness fort he implementation of alternative assessment in primary schools in Kenya. Master Thesis, University of Nairobi, Kenya.
- Nasri, N., Roslan, S. N., Sekuan, M. I., Bakar, K. A., & Puteh, S. N. (2010). Teachers' perception on alternative assessment. *Procedia Social and Behavioral Science*, 7, 37-42. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.006>
- Nazlıççek, N., & Akarsu, F. (2010). Fizik, kimya ve matematik öğretmenlerinin değerlendirme araçlarıyla ilgili yaklaşımları ve uygulamaları. *Eğitim ve Bilim*, 33(149), 18-29. <https://educationandscience.ted.org.tr/article/view/771>
- Nunnally, J. C. (1978) *Psychometric theory*. (2nd edition). McGraw-Hill.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory* (3rd edition). McGraw-Hill.

- OECD. (2018). *Equity in education: Breaking down barriers to social mobility*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264073234-en>
- Orbeyi, S., & Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programı'nın değerlendirme ögesine ilişkin öğretmen görüşleri. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 4(1), 133-147. http://eku.comu.edu.tr/index/4/1/sorbeyi_bguven.pdf
- Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2017). An investigation of teacher candidates attitudes towards educational measurement in terms of various variables. *Turkish Journal of Teacher Education*, 6(1), 18-32.
- Ören, F. Ş., Ormanlı, Ü., & Evrekli, E. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz-yeterlilik düzeyleri ve görüşleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 11(3), 1675-1698.
- Özbaş, D. (2009). *Sınıf öğretmenleri için öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme ile ilgili yeterlik göstergelerinin ve bunlara ilişkin algılarının incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Özbaş, D., & Demirtaşlı, N. Ç. (2013). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili yeterliklere ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 46(2), 25-46. <http://hdl.handle.net/20.500.12575/47029>
- Özdemir, S. M. (2009). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreçlerinde karşılaştıkları sorunların incelenmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 42(2), 55-79.
- Özenç, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeylerinin belirlenmesi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21, 157-178. <https://izlik.org/JA42LR75UP>
- Öztürk, H., & Uysal, M. (2019). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Pallant, J. (2016). *SPSS Survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS* (Ed. 6th). George Allen & Unwin.
- Pratkanis, A. R., Breckler, S. J., & Greenwald, A. G. (Eds.). (2014). *Attitude structure and function*. Psychology Press.
- Remesal, A. (2011). Primary and secondary teachers' conceptions of assessment: A qualitative study. *Teaching and teacher education*, 27(2), 472-482. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.09.017>
- Sabancı, O., & Yazıcı, K. (2017). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 128-153. <https://izlik.org/JA27TS77ZT>
- Sekban, M., & Köse, İ. (2017). KKTC'de genel ve mesleki liselerde görev yapan öğretmenlerin ölçme değerlendirme uygulamalarına yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(2), 884-901. <https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326604>
- Shavelson, R. J., & Webb, N. M. (1991). *Generalizability theory: A primer*. Sage Publications.
- Siraj-Blatchford, I. (2010). *Learning in the home and at school: How working class children 'succeed against the odds'*. *British Educational Research Journal*, 36(3), 463-482. <https://doi.org/10.1080/01411920902989201>

Sulaiman T., Abdulrahim S. S., Hakim, M. N., & Omar, R. (2019). Teachers' perspectives of assessment and alternative assessment in the classroom. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(7), 426-431.

Sunal, D. W., Sunal, C. S., & Ohlson, K. (2002). Gender and schooling: A study of student and teacher perceptions. *School Science and Mathematics*, 102(5), 207-218.

Stiggins, R. J. (1998). Confronting the barriers to effective assessment. *School Administrator*, 55(11), 6-9.

Şahin, Ç., & Karaman, P. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirmeye ilişkin inançları. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(2), 394-407. <https://izlik.org/JA73HR53RZ>

Şahin, M., & Atasoy, E. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 18-33.

Şahin, M., & Uysal, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki öz-yeterlik algılarının incelenmesi. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(2), 190-207. <https://izlik.org/JA24YF95JN>

Şahingöz, Ş., & Yıldırım, H. İ. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(4), 1467-1493. <https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022.22.74506-920706>

Şencan, H. (2005). *Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik*. Seçkin Yayıncılık.

Şimşek, E. (2018). Öğretmen Adaylarının ölçme ve değerlendirme genel yeterlik algıları: Atatürk üniversitesi ilahiyat fakültesi örneği. *Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 11, 59-80. <https://doi.org/10.18498/amauidf.503794>

Şimşek, V. (2022). Farklı değişkenlere göre DKAB öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları. *Dini Araştırmalar*, 25(63), 553-578. <https://doi.org/10.15745/da.1183068>

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics*. Pearson.

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53-55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>

Tavşancıl, E. (2002). *Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi*. Nobel Yayın Dağıtım.

Tekin, D. (2019). *Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik algıları ve tutumları arasındaki ilişki* [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Tekin, H. (2019). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme*. Yargı Yayıncılık.

Tezci, İ. H. (2019). Öğretmenlere yönelik ölçme ve değerlendirme tutum ölçeği geliştirme çalışması [Sözlü bildiri]. *I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, Türkiye*.

Tuncer, M., & Geçim, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme becerileri yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12, 16-37. <https://doi.org/10.46778/goputeb.410788>

Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2015). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme* (7. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.

- Uyanık, G., K. & Çalışkan, H. (2015). Sosyal bilgilerde ölçme ve değerlendirme. C. Dönmez & K. Yazıcı (Ed.), *Sosyal bilgiler öğretimi içinde* (ss. 303-348). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Ülgen, G. (1995). *Eğitim psikolojisi birey ve öğrenme*. Bilim Yayınları, 35.
- Ünlü, İ., Kaşkaya, A., & Kızılkaya, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(2), 651-667. <https://izlik.org/JA45XR88HG>
- Yaman, S., & Karamustafaoğlu, S. (2011). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 44(2), 53-72.
- Yapalak, S. (2009). *Fen bilgisi öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliliklerinin tespiti ve geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması* [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Yavuz, G. (2011). *Öğretmen adaylarının öğretme öğrenme süreci ve ölçme ve değerlendirme alanındaki yeterliklerine ilişkin görüşleri* [Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Yenice, N., Özden, B., & Tunç, G. A. (2017). Öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanmaya yönelik öz yeterliklerinin incelenmesi. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(2), 367-397. <https://izlik.org/JA32HZ62SX>
- Yıldırım, H. i., & Yıldırım, A. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları üzerine bir araştırma. *Electronic Journal of Social Sciences*, 21(84). <https://doi.org/10.17755/esosder.1105647>
- Yıldırım, K., Arastaman, G., & Dasci, E. (2016). The relationship between teachers' attitudes toward measurement and evaluation and their perceptions of professional. *Eurasian Journal of Educational Research*, 62, 77-96. <https://doi.org/10.14689/ejer.2016.62.6>
- Yıldız, M., Çiçek, Ö., Özçelik, E., Boz, Ş., & Admış, O. (2021). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yönelik tutum düzeylerinin incelenmesi. *Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 7(49), 2206–2213. <https://doi.org/10.31576/smryj.1044>
- Watt, H. M. G. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: A study with secondary mathematics teacher in Sydney. Australia. *Educational Studies in Mathematic*, 58, 21-44. <https://doi.org/10.1007/s10649-005-3228-z>